

SENSIBILIZAÇÃO DOS PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) – COHAB NO MUNICÍPIO ARARIPINA-PE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 17/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10672883

Jéssica Maria De Sousa Carvalho¹; Eduarda Maria Dantas Barros²; Heloyse Delfino Filgueira³; Paula Angêla Maria Frassinetti F. Lucena⁴; Andielle Cegolini⁵; Jorjeberto Martins De Oliveira Esmeraldo⁶; Wolney Barros Leal⁷; Ádila Caroline Araújo Almeida Pacheco⁸; Gabriel Moraes Costa Bem⁹; Samuel Almeida Monte Batista¹⁰; Madjane Gonçalves Do Nascimento¹¹; Maria Misrelma Bessa¹²

RESUMO

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica que pode ser desencadeada por diversos fatores, caracterizada por níveis elevados de pressão arterial, sendo um dos principais contribuintes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Portanto, é considerado um grande problema de saúde pública. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma ação social para promover a captação dos pacientes diagnosticados com HAS, no intuito de vinculá-los ao

tratamento, despertar o interesse dos pacientes hipertensos sobre a importância do acompanhamento regular por uma equipe multiprofissional e conscientizar a população da Estratégia de Saúde da Família (ESF) – COAHB sobre a HAS e seus agravos, destacando os hábitos de vida saudáveis. A ação social foi realizada na ESF COHAB, que fica localizada no bairro Universitário, no município de Araripina/PE, abrangendo, ainda, os bairros Aplausos, Centro e Vila Batista, tendo como público alvo a população da comunidade. O presente estudo é um levantamento aplicado sobre conhecimento de ações preventivas de saúde, de caráter exploratório e descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas realizadas com os Agentes comunitários de Saúde (ACS) pertencentes a referida unidade, que apresentaram os dados coletados e representados através de questionário realizado por intermédio da plataforma *Google Forms*. Para realização deste trabalho científico foram consultadas bases de dados como: IBGE, e-SUS, BVS, LILACS, Scielo-br, utilizando os descritores: Hipertensão arterial sistêmica, educação em saúde, qualidade de vida e planejamento em saúde para pesquisa bibliográfica. Verificou-se que, dos 87 hipertensos que contribuíram com a pesquisa, 59,8% são do sexo feminino e 40,2% são do sexo masculino, 2,3% aferem a pressão diariamente, 17,2% semanalmente e 29,9% a cada 6 meses. Além disso, 90,8% fazem uso do medicamento de forma adequada, não precisando de ajuda, e 94,3% afirmam tomar a medicação diariamente. Em relação a outras comorbidades, além da hipertensão, 29,9% possuem diabetes, 12,6% possuem obesidade, 10,3% são acometidos por outras doenças e 47,1% não apresenta nenhuma outra. Na ação propriamente dita, os participantes escutaram atentos às orientações, aferiram a pressão, realizaram testes de marcadores glicêmicos, antropometria e foram estimulados a aderirem ao tratamento de forma periódica e supervisionada pelos profissionais adequados. Com isso, espera-se a captação e adesão ao tratamento dos pacientes hipertensos da comunidade e a conscientização desses quanto a importância do acompanhamento multiprofissional da equipe de saúde

local, bem como o apoderamento destes pacientes para manter um estilo de vida saudável.

Palavras-chave: Hipertensão arterial. Atividade Física. Alimentação Saudável. Educação em Saúde.

1. INTRODUÇÃO

O município de Araripina/PE, mesorregião do Sertão Pernambucano, é o maior município da tríplice divisa entre os estados de Pernambuco, Piauí e Ceará e conta com população estimada de 85.301 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e um) pessoas (IBGE, 2021).

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) – COHAB fica localizada no bairro Universitário do município de Araripina/PE, abrangendo, ainda, os bairros Aplausos, Centro e Vila Batista. Atualmente, a unidade possui 4.242 (quatro mil duzentos e quarenta e dois) cidadãos ativos no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do sistema e-SUS.

Os problemas de saúde mais presentes nesta ESF são hipertensão arterial e diabetes. Quadro atual constatado com base nos dados de Cadastro Individual, no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), no qual observou-se que, dentre os cidadãos ativos, 605 (seiscentos e cinco) possuem o diagnóstico de hipertensão arterial e 193 (cento e noventa e três) de diabetes (dados gerados no dia 09 de maio de 2022).

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica que pode ser desencadeada por fatores diversos, sendo caracterizada por níveis elevados de pressão arterial. A HAS é também um dos principais contribuintes para o desencadeamento de doenças cardiovasculares. Por este motivo, é considerada um grande problema de saúde pública, principalmente no tocante ao processo de envelhecimento da população. Em vista disso, é de suma importância o desenvolvimento de ações de prevenção e controle à população na ESF (AZEVEDO; SILVA; GOMES, 2017).

Segundo Cardoso *et al.* (2019) o Ministério da Saúde brasileiro caracteriza HAS quando se confere pressão sistólica maior ou igual a valores de 140 milímetros de mercúrio (mmHg) e pressão diastólica com valores de 90 mmHg ou maior, servindo como parâmetro para pacientes que não fazem uso de qualquer medicamento de ação anti hipertensiva.

Tomando como base pesquisa realizada com a população do sertão Pernambucano, a prevalência de HAS se mostra significativamente crescente em situações como: aumento da idade, baixo nível de escolaridade e de classe econômica. Além destes, é possível verificar o destaque de hipertensos em ex-fumantes, fumantes ativos e passivos. (SANTIAGO; TURRINI, 2015).

Desta forma, considerando a necessidade de informação à população como subsídio para melhoria e otimização dos serviços da saúde pública, o presente estudo justifica-se pelo diagnóstico situacional da ESF – COHAB, na qual há uma alta prevalência de HAS entre a população adscrita, o que resulta num risco aumentado de problemas cardiovasculares e suas consequências, sendo de suma importância a prática de ações educativas para conscientizar a população acerca da relevância do tratamento e prevenção de HAS.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Visando a pertinência do estudo, temos como objetivo geral: Desenvolver uma ação social para captar e promover a adesão ao tratamento dos pacientes com diagnóstico de HAS, prevenir agravos, e promover a conscientização dos mesmos no que toca seus hábitos de vida.

2.2 Objetivos Específicos

São objetivos específicos: a) Promover a captação dos pacientes diagnosticados com HAS, no intuito de vinculá-los ao tratamento; b)

Despertar o interesse dos pacientes hipertensos sobre a importância do acompanhamento regular pela equipe multiprofissional; e, c) Conscientizar a população adscrita da ESF/COHAB sobre a HAS e seus agravos, destacando a importância dos hábitos de vida saudáveis.

3. METODOLOGIA

3.1 Procedimentos Éticos

Foi solicitada uma autorização às diretorias da Faculdade Paraíso de Medicina – Araripina-PE, para que os discentes tivessem acesso aos materiais necessários para executar a ação.

No momento da coleta de dados, os participantes entrevistados, sendo estes os Agentes Comunitário de Saúde, foram orientados a ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), que em seguida foi devidamente assinado pelos mesmos.

3.2 Método de Pesquisa

O presente estudo é um levantamento aplicado sobre conhecimento de ações preventivas de saúde, de caráter exploratório e descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa. Nesta perspectiva, para Bryman (1992), citado por Flick (2009), a combinação entre diversos métodos qualitativos e quantitativos, visa promover um quadro mais geral da questão em estudo. Neste viés, a pesquisa qualitativa pode ser fundamentada pela pesquisa quantitativa e mutuamente, permitindo uma análise estrutural do fenômeno com métodos quantitativos e uma análise processual consoante aos métodos qualitativos.

3.3 Cenário e Participantes do Estudo

A ação foi realizada na ESF/COHAB de Araripina-PE, no dia 27 de junho de 2022, onde, segundo o relatório de dados, que foi disponibilizado pela

preceptora e enfermeira da unidade básica do referido bairro, existem atualmente 605 pacientes diagnosticados com HAS.

Para participar do projeto os cidadãos compareceram a ESF no dia 27.06.2022, portando seu cartão do SUS e documentos de identificação, sendo estes, pacientes prioritariamente hipertensos.

3.4 Coleta dos Dados

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas aplicadas com os Agentes comunitários de Saúde (ACS), pertencentes a referida unidade, que nos apresentaram os dados coletados e representados através de questionário (APÊNDICE B) realizado por intermédio da plataforma *Google Forms*. Esta etapa não menos importante fez-se necessária para direcionar a ação social com base na percepção dos participantes.

Para elaboração do presente trabalho científico foram consultadas bases de dados como: IBGE, e-SUS, BVS, LILACS, *Scielo-br*, utilizando os descritores: Hipertensão arterial sistêmica, educação em saúde, qualidade de vida e planejamento em saúde para pesquisa bibliográfica.

3.5 Organização e Análise dos Dados

Optamos pela análise do conteúdo definida por Bardin (2006, p. 35) que afirma ser: “[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Seguindo as orientações da autora, acerca da sequência metodológica para a organização da análise do conteúdo, organizamos nosso plano de análise da seguinte forma: 1) Pré-análise, 2) Exploração do material e 3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

Os dados foram organizados e representados através de gráficos pela plataforma *Google Forms*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do estudo realizado por meio de um formulário no *Google Forms* e aplicado pelos agentes comunitários da ESF COHAB, dos 87 hipertensos que contribuíram com a pesquisa, nos quais 59,8% são do sexo feminino e 40,2% são do sexo masculino (Figura 1); 52,9% afirmam possuir hábitos alimentares saudáveis (Figura 2), no entanto, apenas 23% praticam atividade física (Figura 3), um mecanismo importante para o melhoramento da qualidade de vida e do comportamento da pressão arterial.

Figura 1: Gênero dos participantes da pesquisa

Fonte: Plataforma *Google Forms* (2022).

Figura 2: Possuem hábitos alimentares saudáveis

Fonte: Plataforma *Google Forms* (2022).

Figura 3: Praticam atividades físicas

Fonte: Plataforma *Google Forms* (2022).

Quando perguntados sobre a frequência com que aferem a pressão (Figura 4), 2,3% responderam que diariamente, 17,2% semanalmente, 50,6% mensalmente e 29,9% a cada 6 meses, o que se torna nítido a ausência de um acompanhamento periódico por parte dos entrevistados.

Figura 4: Frequência ao aferir a pressão

Fonte: Plataforma *Google Forms* (2022).

Ainda na pesquisa, 90,8% dos participantes responderam não precisar de ajuda para tomar a medicação (Figura 5), ou seja, são responsáveis, em parte, pela efetividade do tratamento ao fazer o uso dos medicamentos de forma adequada. Além disso, 94,3% dos colaboradores afirmaram tomar a medicação diariamente (Figura 6).

Figura 5: Necessita de ajuda para tomar a medicação

Fonte: Plataforma *Google Forms* (2022).

Figura 6: Toma a medicação diariamente

Fonte: Plataforma *Google Forms* (2022).

Em relação a outras comorbidades, além da hipertensão, 29,9% dos entrevistados responderam que possuem diabetes, 12,6% possuem obesidade, 10,3% são acometidos por outras doenças e 47,1% não possuem nenhuma outra (Figura 7). Com isso, conclui-se que a HAS pode estar associada com outras comorbidades.

Figura 7: Pacientes que apresentam alguma comorbidade além da hipertensão

Fonte: Plataforma *Google Forms* (2022).

Além do mais, a ação propriamente dita, intitulada “Arraiá da Saúde: É para alegrar o coração” (Figura 8), contou com a participação de

habitantes da comunidade vinculada ao ESF COHAB, os quais foram orientados por uma profissional nutricionista, alunos e colaboradores da ESF sobre a importância de uma alimentação saudável, da prática de atividades físicas na prevenção e controle da HAS, bem como, a necessidade do acompanhamento periódico com uma equipe multiprofissional.

Figura 8: Arraiá da Saúde “É para alegrar o coração”

Fonte: Própria dos autores (2022).

Ainda no momento, os participantes aferiram a pressão (Figura 9), realizaram testes de marcadores glicêmicos (Figura 10) e antropometria (Figura 11). Além disso, atividades dinâmicas também foram executadas, como a tradicional dança junina, denominada quadrilha, fazendo jus ao nome do evento e representando a importância da atividade física (Figura 12).

Figura 9: Os participantes aferindo a pressão

Fonte: Filgueira H.D (2022).

Figura 10: Testes de marcadores glicêmicos

Fonte: Filgueira H.D (2022).

Figura 11: Antropometria

Fonte: Frassinetti F. (2022).

Figura 12: Atividades dinâmicas

Fonte: Filgueira H.D (2022).

A aplicação do projeto foi finalizada com um coquetel de comidas prescritas pelo profissional nutricionista presente no local (Figura 13) e com o entusiasmo dos participantes em colocar em prática as orientações repassadas na tarde do dia 27 de junho de 2022.

Figura 13: Coquetel de comidas prescritas pelo profissional nutricionista

Fonte: Carvalho J (2022).

5. CONCLUSÃO

Considerando os achados deste estudo observou-se que os pacientes com HAS da ESF/COHAB da cidade de Araripina- PE não realizam seus tratamentos de forma adequada, pois os mesmos, não frequentam a atenção primária com assiduidade, bem como, não aferem a pressão arterial com a periodicidade adequada, sendo estes alguns dos fatores que colaboram para não adesão ao tratamento integral da HAS.

Buscando a melhoria da qualidade de vida destes pacientes e adesão ao tratamento da HAS, fez-se necessário uma ação social de mobilização dos mesmos, na qual houve um boa receptividade e participação da comunidade.

Espera-se a captação e adesão ao tratamento dos pacientes hipertensos da comunidade, e a conscientização dos mesmos, quanto a importância

do acompanhamento multiprofissional da equipe de saúde local, bem como, o empoderamento destes pacientes para manter um estilo de vida saudável.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, A. M. G. de B.; SILVA, D. O. da; GOMES, L. O. S. Educação em saúde como ferramenta no conhecimento do usuário com hipertensão. **Revista Enfermagem UFPE** (on-line), v. 11, n. 8, p. 3279-3289, ago.2017.

CARDOSO, F. N.; DOMINGUES, T. A. M.; SILVA, S. S.; LOPES, J. de L. Fatores de risco cardiovascular modificáveis em pacientes com hipertensão arterial sistêmica. *Revista Mineira de Enfermagem*, v. 24, n. 1275, 2019. Disponível em: <http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20200004>. Acesso em: 14 jul. 2022

BARDIN, L. **Análise do conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2006.

BRYMAN, A. **Charisma and leadership in organizations**. Londo: Sage, 1992.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Tradução Joice Elias Costa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Araripina**. 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/araripina/panorama>. Acesso em: 21 jul. 2022.

SANTIAGO, T. H. R.; TURRINI, R. N. T. Cultura e clima organizacional para segurança do paciente em Unidades de Terapia Intensiva. **Revista da Escola de Enfermagem USP**, v. 49, n. 1, dez. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420150000700018>. Acesso em: 10 jun. 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!